

Προδιαγραφές Συστήματος συλλογής και επιμέτρησης δεδομένων ηλιακών θερμοσιφώνων SMARTSOLAR

1. Εισαγωγή

Στα πλαίσια του έργου SmartSolar πρόκειται να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που θα περιλαμβάνει τεχνολογίες ηλεκτρονικής σε συνδυασμό με τεχνολογίες πληροφορικής/επικοινωνιών. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μια έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων από τη λειτουργία ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων σε συνδυασμό με μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες του χώρου αλλά και τα δίκτυα ενέργειας.

Ο έξυπνος μετρητής στηρίζεται στην τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) για την αποστολή και διαχείριση των δεδομένων, ενώ για την εξαγωγή της πληροφορίας και των απαραίτητων προβλέψεων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης.

Στην παρούσα αναφορά περιγράφονται οι βασικές προδιαγραφές των θερμαντήρων νερού, οι τάσεις στην αγορά των ηλιακών θερμικών συστημάτων και οι απαιτήσεις του συστήματος.

2. Σκοπός έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής/επικοινωνιών, το οποίο θα περιλαμβάνει μία έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας ηλιακών θερμοσιφώνων, καθώς και μια ψηφιακή εφαρμογή για την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες και τα δίκτυα ενέργειας.

Με βάση την ανάλυση της αγοράς των ηλιακών θερμοσιφώνων των έξυπνων συσκευών και των τάσεων στην αγορά της ενέργειας αποτυπώνονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και πως αυτές καθορίζουν τις προδιαγραφές της συσκευής και των εφαρμογών.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

3. Θερμαντήρες Νερού

Οι θερμαντήρες νερού χωρίζονται σε άμεσης θέρμανσης και με αποθήκευση. Οι θερμαντήρες νερού άμεσης θέρμανσης είναι συνήθως ηλεκτρικοί ή αερίου.

Οι θερμαντήρες νερού με αποθήκευση κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Υπάρχουν κυρίως ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, ηλιακοί θερμοσίφωνες και θερμοσίφωνες αερίου και αντλίες θερμότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις η δεξαμενή θερμαίνεται με περισσότερους από έναν τρόπους, για παράδειγμα ηλιακή ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια.

4. Η αγορά των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Ελλάδα

Η ηλιακή θερμική αγορά ξεκίνησε πριν από 45 χρόνια. Εκείνη την εποχή, σχεδόν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς θερμαντήρες νερού. Η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς των ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Μέχρι το τέλος του 2020, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα ήταν 3493 MW_{th}. Η εγκατεστημένη αυτή ισχύς αντιστοιχεί σε 4.991.000 m² ηλιακών συλλεκτών.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες παγκοσμίως στη χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Για πολλά χρόνια, ο αριθμός των εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών κατά κεφαλήν συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε πρώτων παγκόσμια.

Εικ. 1 – Χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας για το έτος 2018 [1]

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος χώρα της Ευρώπης μετά τη Γερμανία, ενώ σε όρους ισχύος ανά κάτοικο υπολείπεται μόνο έναντι της Κύπρου και της Αυστρίας.

Εικ. 2 – Ηλιακή θερμική ενέργεια στην Ευρώπη [2]

Η επιτυχημένη πορεία διείσδυσης των ΘΗΣ στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων κατασκευής συστημάτων, οι οποίες συνολικά καλύπτουν με επάρκεια την εγχώρια ζήτηση και επιδεικνύουν έντονη εξωστρέφεια. Ο κλάδος περιλαμβάνει σήμερα περίπου 40 παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης και παραγωγικής δυναμικότητας – από πολύ μικρές μονάδες που συναρμολογούν εξαρτήματα, μέχρι μεγαλύτερες βιομηχανικού τύπου μονάδες που εξειδικεύονται στα ΘΗΣ, κατασκευάζουν διάφορους τύπους ολοκληρωμένων συστημάτων, πιστοποιούν τα προϊόντα τους και την παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τα πιο έγκυρα σήματα ποιότητας, επενδύουν στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς και διαθέτουν οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής σχετικών υπηρεσιών.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικ. 3 – Ετήσιες πωλήσεις σε kWth

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνα εξακολουθεί να είναι ο κύριος ανταγωνιστής του ηλιακού θερμοσίφωνα. Το κυρίαρχο ηλιακό θερμικό προϊόν ήταν και εξακολουθεί να είναι, ο ηλιακός θερμοσίφωνα. Αυτό μάλιστα αποτελεί το κύριο εξαγωγίμο προϊόν του κλάδου. Σε όλο τον κόσμο, περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των εγκατεστημένων ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι θερμοσιφωνικά συστήματα. Σε γενικές γραμμές, τα θερμοσιφωνικά συστήματα κυριαρχούν σε ζεστά κλίματα, όπως στην Αφρική, τη Νότια Αμερική, τη νότια Ευρώπη, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής (MENA) καθώς και στην Κίνα. Το 2017, το 90% των νέων εγκαταστάσεων συστημάτων ήταν θερμοσιφωνικά συστήματα.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικ. 4 – Κατανομή ανά τύπο συστήματος για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ υαλοσυλλεκτών νερού σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2017 [1]

5. Περιγραφή ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνα στην Ελλάδα αποτελείται από ένα ή δύο συλλέκτες ηλιακής ενέργειας επιλεκτικής επιφάνειας και υψηλής απόδοσης, δεξαμενή ζεστού νερού χωρητικότητας 150-200 λίτρων, βάση εγκατάστασης και εξαρτήματα και σωληνώσεις σύνδεσης. Καλύπτει τις ανάγκες ζεστού νερού μιας οικογένειας με ηλιακή ενέργεια κατά 80-90%. Για το υπόλοιπο χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη στη δεξαμενή ζεστού νερού, ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4 kW, που ενεργοποιείται από τους χρήστες. Η θέρμανση νερού χρήσης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας του νοικοκυριού.

1.600.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα, αξιοποιούν τον ηλιακό θερμοσίφωνα εξοικονομώντας ετήσια 500.000.000 €, αποφεύγοντας εκπομπές CO₂ περίπου 3.000.000 t/έτος.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ / 1 ΕΤΟΣ

Εικ. 5 – Εξοικονόμηση εκπομπών ρύπων για ένα έτος

Οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι μεγάλες, καθώς μέχρι σήμερα καλύπτεται μόνο το 35% περίπου της αγοράς, συγκρινόμενο με το 90% που έχει επιτευχθεί ήδη σε χώρες με όμοιες συνθήκες (Κύπρος, Ισραήλ). Υπολογίζεται ότι το 2030 θα εγκαθίστανται ετήσια περίπου 300.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (International Energy Agency, IEA), τα ηλιακά συστήματα στα νοικοκυριά παγκόσμια θα αυξηθούν στα 400 εκατομμύρια έως το 2030 και 1200 εκατομμύρια έως το 2050 [3].

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

6. Εφαρμογές IoT στον χώρο της ενέργειας

6.1 Internet of Things (IoT)

Η παγκόσμια αγορά έξυπνων κατοικιών προβλέπεται να αυξηθεί στα 53,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022. Το έξυπνο σπίτι, που ονομάζεται επίσης οικιακός αυτοματισμός, είναι ένα σύστημα αυτοματισμού που ελέγχει τον φωτισμό, το κλίμα, την ψυχαγωγία, τις συσκευές και την ασφάλεια στο σπίτι.

Οι έξυπνες συσκευές όταν συνδέονται στο διαδίκτυο, αποτελούν μέρος ενός δικτύου συσκευών που ονομάζεται Internet of Things (IoT). Αυτές οι διασυνδεδεμένες συσκευές μοιράζονται δεδομένα και προσφέρουν υπηρεσίες όπως η καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη επιχειρηματική διορατικότητα. Εκτιμάται ότι έως το 2025 η βάση των εγκατεστημένων συσκευών IoT θα ξεπερνά τα 75 δισεκατομμύρια. Από αυτά 1,2 δισεκατομμύρια θα είναι έξυπνες συσκευές για το σπίτι.

Ο κατάλογος των έξυπνων συσκευών για το σπίτι είναι μακρύς και περιλαμβάνει από φωτισμό, ηλεκτρικές συσκευές (λευκές και μαύρες) όπως κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση καθώς και συσκευές θέρμανσης, κλιματισμού, παραγωγής ζεστού νερού.

Το κύριο χαρακτηριστικό των συσκευών για το έξυπνο σπίτι είναι η προσφορά υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη. Κύριες υπηρεσίες είναι απομακρυσμένος έλεγχος, προγραμματισμός και παροχή σχετικών πληροφοριών.

Μία σημαντική διάσταση αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Καθιστώντας τις σχετικές συσκευές έξυπνες μπορούν να εξοικονομηθούν μεγάλα ποσά ενέργειας και χρημάτων που οδηγούν στην απόσβεση της εγκατάστασης των αναβαθμισμένων συσκευών ή των πρόσθετων έξυπνων ελεγκτών. Η κατανάλωση ενέργειας ενός νοικοκυριού στην Ευρώπη που αφορά τη θέρμανση χώρου και τη παραγωγή ζεστού νερού φτάνει στο 80% της συνολικής του κατανάλωσης.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Εικ. 6 – Οικιακή κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2017 [4]

6.2 Smart metering – Έξυπνοι Μετρητές στην Ενέργεια

Σε σύγκριση με τους συμβατικούς μετρητές, η έξυπνη μέτρηση εισάγει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, η αυτοματοποίηση της ανάγνωσης του μετρητή μειώνει το κόστος των ξεχωριστών καταγραφών, κάνοντας επίσης την έκδοση λογαριασμών κατ' εκτίμηση μη απαραίτητη. Επιπλέον, οι έξυπνοι μετρητές συλλέγουν δεδομένα κατανάλωσης με υψηλή συχνότητα. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή τιμών ενέργειας που αντανακλούν το κόστος, μεταβλητών ανάλογα με το χρόνο κατανάλωσης. Παράλληλα, οι έξυπνοι μετρητές μπορεί να είναι σχεδιασμένοι να εφαρμόζουν εξ' αποστάσεως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παροχής, να ορίζουν οροφή κατανάλωσης και εξ' αποστάσεως έλεγχο συσκευών, κυρίως ηλεκτρικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναμένεται να προσφέρουν πλεονεκτήματα στην ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, επίδραση της ζήτησης στις τιμές, να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, να βελτιώσουν την απόδοση και το κόστος των υπηρεσιών διανομής και να συμβάλουν στις λειτουργίες του συνόλου του ηλεκτρικού συστήματος. Τα πλεονεκτήματα αφορούν όλα τα δίκτυα κυρίως το ηλεκτρικό, αλλά βρίσκουν εφαρμογή και στα δίκτυα αερίου και θερμότητας.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

7. Τάσεις στην Αγορά της Ενέργειας

Η κλιματική κρίση με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση της θερμοκρασίας είναι ο βασικός παράγοντας για τις αλλαγές στην αγορά της ενέργειας. Η μείωση και τελικά η εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή της ενέργειας, αποτελεί ήδη δέσμευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για πολλές άλλες χώρες. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ για τη παραγωγή ηλεκτρισμού, κυρίως από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, έδωσε ελπίδες για τον εξηλεκτισμό της ενέργειας περιλαμβανομένων των τομέων των μεταφορών και της θερμότητας.

Η διασπορά της παραγωγής και η μεταβλητότητα των ΑΠΕ δημιουργούν νέες συνθήκες καθώς η διανομή, η ευελιξία των δικτύων και η αποθήκευση ενέργειας θα αναδειχθούν ισχυρότεροι συντελεστές από το κόστος της παραγωγής της ενέργειας. Όσο αυξάνει το ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών ΑΠΕ τόσο τονίζονται τα προβλήματα αποθήκευσης και διαχείρισης. Ο ρόλος της Θερμότητας στα κτίρια και σε βιομηχανικές εφαρμογές εμφανίζεται συχνότερα και εντονότερα στα νέα σχέδια πολιτικής, όπως το Fit for 55 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [5]. Οι εφαρμογές της ηλιακής θερμικής ενέργειας είναι πολύ αποδοτικότερες από τα φωτοβολταϊκά και η αποθήκευση θερμότητας που αποτελεί ήδη μέρος του ηλιακού συστήματος είναι πολύ φθηνότερη από την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθώς ρυθμίζεται το ανταγωνιστικό πλαίσιο της ενέργειας επιτρέποντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνισμό, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διανομή αναδεικνύονται νέες μορφές όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες και οι αυτοπαραγωγοί. Η ψηφιοποίηση διευκολύνει την χρήση νέων μοντέλων στην αγορά όπως πώληση θερμότητας ως υπηρεσία (heat as service) ή παροχή υπηρεσιών ευελιξίας του δικτύου. Διευκολύνει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού ή διανομέα. Μια σειρά νέων δικτύων ενεργοποιείται προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα υπηρεσιών, όπως ηλεκτρισμό, αέριο, τηλεφωνία.

Η ραγδαία εξελισσόμενη αγορά ενέργειας δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών και προσφέρει γόνιμο έδαφος για εξελίξεις στο τομέα Θερμότητας από ηλιακή ενέργεια.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

8. Απαιτήσεις του συστήματος

8.1 Προδιαγραφές Προϊόντος

Αν και ο τελικός καταναλωτής δεν είναι ο άμεσος πελάτης που στοχεύουμε, η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών προς αυτόν, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποδοχή του συστήματος.

Η πρώτη βασική υπηρεσία είναι ο έλεγχος του ηλιακού θερμοσίφωνα από μακριά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετράμε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού της δεξαμενής και να ελέγχουμε την ηλεκτρική αντίσταση (ON/OFF) ισχύος έως 4 kW που βρίσκεται ενσωματωμένη στη δεξαμενή. Η δεξαμενή του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι τοποθετημένη στη ταράτσα και η σύνδεση Wi-Fi δεν είναι συνήθως εφικτή.

8.2 Απαιτήσεις υλισμικού (hardware)

Το σύστημα αποτελείται από το υποσύστημα που βρίσκεται εγκατεστημένο πάνω ή κοντά στον θερμοσίφωνα και τη δεξαμενή (ΥΔ) και το υποσύστημα που βρίσκεται εγκατεστημένο στον ηλεκτρολογικό πίνακα (ΥΠ).

Το πρώτο υποσύστημα ελέγχει την αντίσταση και συλλέγει δεδομένα θερμοκρασίας και ροής ενώ το δεύτερο διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές για την ασύρματη επικοινωνία και την αποστολή των δεδομένων. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω Wi-Fi, συνδεδεμένο με το δίκτυο του χώρου στο οποίο θα έχει εγκαταστασθεί το ΥΠ, ενώ σε περίπτωση έλλειψης δικτύου, ο χειρισμός θα πραγματοποιείται μέσω ad-hoc επικοινωνίας. Παράλληλα, το ΥΠ θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα χειρισμού των βασικών λειτουργιών και τοπικά. Σημαντικό στοιχείο του συστήματος αποτελεί η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των δύο υποσυστημάτων μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων μονάδων επικοινωνίας στα δύο υποσυστήματα, θα είναι δυνατή η μεταφορά της πληροφορίας μέσω διαμορφωμένων σημάτων από την γραμμή εναλλασσόμενου ρεύματος που συνδέει τον θερμοσίφωνα με τον πίνακα της εγκατάστασης.

Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι η θερμοκρασία παροχής κρύου νερού, η θερμοκρασία εξόδου του ζεστού νερού καθώς και η ποσότητα που καταναλώνεται. Στο πρώτο υποσύστημα θα συνδεθούν αισθητήρες για:

- Μέτρηση θερμοκρασίας ζεστού νερού
- Μέτρηση θερμοκρασίας παροχής νερού
- Μέτρηση όγκου νερού που καταναλώνεται

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

Λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν τα διάφορα μοντέλα των ηλιακών θερμοσιφώνων και τα μεγέθη τους μπορεί η κατάλληλη θέση των αισθητηρίων θερμοκρασίας να διαφέρει καθώς και ο τρόπος σύνδεσης (με επαφή ή εμβάπτιση).

Απαιτούνται επίσης:

- Καταγραφή δεδομένων σε μικρά χρονικά διαστήματα για παράδειγμα ανά 1 sec για ακριβή αποτελέσματα και γρήγορο έλεγχο.
- Επεξεργασία δεδομένων.
- Ασφάλεια σύνδεσης.
- Προστασία από εξωτερικές συνθήκες.
- Διαστάσεις υποσυστήματος δεξαμενής που να επιτρέπουν το κουτί και οι συνδέσεις να βρίσκονται εντός του προστατευτικού καλύμματος της αντίστασης.
- Περίβλημα του υπο-συστήματος δεξαμενής στεγανό για ασφαλή τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
- Περίβλημα του υποσυστήματος του πίνακα τέτοιο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ηλεκτρολογικό πίνακα με ευκολία και ακολουθώντας τα κατάλληλα πρότυπα.

Το υποσύστημα δεξαμενής (ΥΔ) θα περιλαμβάνει:

- Δύο (2) Αναλογικές εισόδους για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
- Μία (1) Ψηφιακή είσοδο για το ροόμετρο.
- Ένα (1) Interface επικοινωνίας για το Power Line Communication.
- Ένα (1) Ρελέ ισχύος για έλεγχο φορτίου (αντίστασης).
- Μία (1) Βαθμίδα τροφοδοσίας από 230VAC προς την πλακέτα.
- Έναν (1) μικροελεγκτή και τα περιφερειακά εξαρτήματα (components).

Το υποσύστημα πίνακα (ΥΠ) πρέπει να έχει διαστάσεις που να επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση και ενσωμάτωση στον ηλεκτρολογικό πίνακα και περιλαμβάνει:

- Οπτικές ενδείξεις λειτουργίας και θερμοκρασίας.
- Ένα (1) Interface επικοινωνίας για το PowerLine Communication.
- Μία (1) Βαθμίδα τροφοδοσίας από 230VAC προς την πλακέτα..
- Ενδεικτικά LED λειτουργίας.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

- Ένα (1) Διακόπτη τοπικού ελέγχου.
- Έναν (1) μικροελεγκτή και τα περιφερειακά εξαρτήματα (components).
- Μια (1) μονάδα ασύρματης επικοινωνίας WiFi.

8.3 Απαιτήσεις λογισμικού (software)

Στη πρώτη φάση στο σύστημα θα λειτουργούν 2 εφαρμογές Λογισμικού (Software):

- Mobile εφαρμογή, με την οποία ο χρήστης θα βλέπει τη θερμοκρασία, τη ροή, την ενέργεια και θα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το θερμοσίφωνα και λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης.
- Web εφαρμογή για τον διαχειριστή της λύσης για την αξιοποίηση των δεδομένων, καθώς και για την παραμετροποίηση και τον απομακρυσμένο έλεγχο.
- Βάση δεδομένων και τις υπηρεσίες στο cloud για την επεξεργασία δεδομένων και αποθήκευση αυτών στη βάση, και το διαμοιρασμό με τρίτα συστήματα.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το σύστημα είναι ανάλογα με το τύπο χρήσης και χρήστη και πρακτικά βασίζονται στις εφαρμογές και την επεξεργασία των δεδομένων.

1. **Υπηρεσίες προς το χρήστη/ιδιοκτήτη** με στόχο την ικανοποίηση του μέσω βελτιωμένων υπηρεσιών, μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, μείωση κόστους και συμμετοχή στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:
 - α. τη δυνατότητα να γνωρίζει τη θερμοκρασία, αλλά και τη διαθέσιμη ποσότητα νερού.
 - β. την δυνατότητα να ενεργοποιεί την ηλεκτρική αντίσταση εξ αποστάσεως.
 - γ. την πληροφορία της ενέργειας που πήρε από τον ήλιο σε σχέση με την ηλεκτρική αντίσταση εκφρασμένη τόσο σε kWh όσο και ποσότητα CO₂ που εξοικονομήθηκε από την χρήση του ήλιου.
 - δ. Να προγραμματίζει τη κατανάλωση θέτοντας την ώρα και θερμοκρασία.
 - ε. Δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων όπως:
 - i. διαρροής
 - ii. εντοπισμός βλάβης αντίστασης ή θερμοστάτη
 - στ. Δυνατότητα συμμετοχής στην εξοικονόμηση ενέργειας.

SmartSolar: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ηλιακούς θερμοσίφωνες (Τ2ΕΔΚ-02533)

2. **Υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες** (κατασκευαστές, διανεμητές, εγκαταστάτες-συντηρητές) εισάγοντας τα προϊόντα στη ψηφιακή εποχή και διευρύνοντας τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες:
 - α. Αύξηση πωλήσεων λόγω ικανοποίησης του πελάτη από τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα απολαμβάνει και τη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος.
 - β. Προφίλ καταναλωτή/πελάτη.
 - γ. Γεωγραφικό σημείο εγκατάστασης του συστήματος.
 - δ. Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας ανά γεωγραφική περιοχή, αλλά και μείωσης εκπομπών CO₂.
 - ε. Κατανόηση του προϊόντος του και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό του.
 - στ. Στοιχεία για τη πραγματική αξιολόγηση των προϊόντων του βάσει μετρούμενων πλέον στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.
 - ζ. Στοιχεία που αφορούν την βελτιστοποίηση της κατασκευής του προϊόντος του και επομένως τον επανασχεδιασμό του.
 - η. Πρόβλεψη για τη πρόσβαση σε άλλους τύπους πελατών όπως ενεργειακές κοινότητες, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σε έξυπνα δίκτυα (πχ aggregators), σε επιχειρήσεις ενέργειας και σε δίκτυα.
3. **Υπηρεσίες προς έξυπνα δίκτυα** που μπορεί να επιτρέπει τη πώληση ενέργειας, τη μείωση της μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος, καθώς και τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης δικτύων διανομής και της διαχείρισής τους.
 - α. Δυνατότητα ελέγχου της αντίστασης από μακριά στα πλαίσια της εξισορρόπησης δικτύου.
 - β. Αξιοποίηση της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για υπηρεσίες ευελιξίας προς το δίκτυο.
 - γ. Στοιχεία για την λειτουργία των συστημάτων με προσδιορισμό της περιοχής εγκατάστασης.
 - δ. Δυνατότητες έξυπνης μέτρησης.
 - ε. Δυνατότητα χρήσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν για την μελέτη αποτελεσμάτων επίδρασης των ηλιακών θερμικών συστημάτων στο περιβάλλον μέσω και της μείωσης των εκπομπών CO₂.